

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 554 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	

KAPITAL BOZORIDA EMITENTLARNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA DIVIDEND SIYOSATI

Sardor Omonov

PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatini o'rganishda turli iqtisodchi olimlarning dividend siyosati bo'yicha fikrlari tadqiq qilingan. Dividend siyosatining matematik asoslari hamda dividend siyosatiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillar tahlil qilingan. Amalga oshirilgan tahlillar asosida tegishli xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: dividend, dividend to'lovlari, dividend siyosati, investitsion jozibadorlik, kapital bozori, aksiyador, investor.

Abstract: This article studies the views of various economists on dividend policy in studying the role of dividend policy in increasing the investment attractiveness of issuers in the capital market. The mathematical foundations of dividend policy and internal and external factors affecting dividend policy are analyzed. Based on the analysis, relevant conclusions are formed.

Key words: dividend, dividend payments, dividend policy, investment attractiveness, capital market, shareholder, investor.

Аннотация: В данной статье изучаются взгляды различных экономистов на дивидендную политику путем изучения роли дивидендной политики в повышении инвестиционной привлекательности эмитентов на рынке капитала. Анализируются математические основы дивидендной политики, а также внутренние и внешние факторы, влияющие на дивидендную политику. На основе анализа формируются соответствующие выводы.

Ключевые слова: дивиденды, дивидендные выплаты, дивидендная политика, инвестиционная привлекательность, рынок капитала, акционер, инвестор.

KIRISH

Dividend siyosatini o'rganish kapital bozori ishtirokchilari uchun muhim bo'lib, investorlarning kompaniyalarga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Dividend to'lovlarining barqarorligi aksiyalar jozibadorligini ta'minlab, investorlarni uzoq muddatli sarmoya kiritishga undaydi. Yuqori dividend rentabelligiga ega kompaniyalar aksiyalariga talab yuqori bo'lib, bu ularning bozor qiymatini oshirishga yordam beradi. Dividend siyosati kompaniyaning moliyaviy barqarorligi va biznes strategiyasining samaradorligini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Aksiyadorlar uchun dividendlarning o'z vaqtida va barqaror to'lanishi investitsion xavflarni kamaytiradi va kapital bozorida likvidlikni oshiradi. Dividend siyosatini tahlil qilish kompaniyaning moliyaviy rejalarini tuzish va investitsiyalarni samarali taqsimlashga yordam beradi. Kapital bozorida ishtirok etuvchi kompaniyalar dividend siyosatini to'g'ri shakllantirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirishi mumkin. Dividend siyosatini chuqur o'rganish investorlar uchun optimal qaror qabul qilish imkoniyatini yaratib, kapital oqimini samarali boshqarishga xizmat qiladi. Dividend siyosatini tahlil qilish investorlarga uzoq muddatli sarmoya kiritish uchun muhim ma'lumotlar taqdim etib, kapital bozorining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatini o'rganish dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Agentlik nazariyasining ta’kidlashicha, o’z manfaatlarini ko’zlagan menejerlar shaxsiy manfaatlar uchun kompaniya ichida ko’proq naqd pul saqlashni afzal ko’radi. Binobarin, dushmanlik bilan egallab olishga ko’proq moyil bo’lgan firmalar yuqori dividendlar to’lashlari mumkin. Gipoteza shuni ko’rsatadiki, bozorni egallash menejerlarni aksiyadorlarga yuqori dividendlar taqsimlashga majbur qiladi” [1]. Dividend siyosatida agentlik nazariyasi aksiyadorlar va menejerlar o’rtasidagi manfaatlar ziddiyatini tushuntirish uchun qo’llaniladi. Menejerlar o’z manfaatlarini ustun qo’yib, aksiyadorlar manfaatlariga zid qarorlar qabul qilishi mumkin. Dividend to’lovlari orqali erkin pul oqimlarini aksiyadorlarga qaytarish menejerlarning korxonalar resurslarini samarasiz ishlatishining oldini oladi. Shu sababli yuqori dividend siyosati aksiyadorlar uchun ishonchli nazorat mexanizmi sifatida qaraladi. Shuningdek, dividend siyosati kompaniyaning bozor qiymatiga ham ta’sir ko’rsatishi mumkin.

“Naqd dividendlar listing kompaniyalari uchun investorlarni mukofotlashning asosiy usuli bo’lib, aksiyadorlik tizimini rivojlantirishda muhim poydevor hisoblanadi. Ular oqilona investorlarni yetishtirish va uzoq muddatli, barqaror va sog’lom kapital bozorini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega” [2]. Naqd dividendlar listing kompaniyalari uchun investorlarni mukofotlashning asosiy usuli hisoblanadi. Ular aksiyadorlarning sarmoyalarini qaytarish va daromad olish imkoniyatini ta’minlaydi. Shu bilan birga, dividend to’lovlari kompaniyaning moliyaviy barqarorligi va ishonchligini namoyon etadi. Bu jarayon aksiyadorlik tizimini rivojlantirishda muhim poydevor sifatida xizmat qiladi. Natijada, investorlar kompaniyaga bo’lgan ishonchini oshirib, uzoq muddatli sarmoya kiritishga moyil bo’ladilar.

“Dividendlar bo’yicha soliq stavkalari qanchalik past bo’lsa, kompaniyalarda dividend to’lovlari shunchalik yuqori bo’ladi” [3]. Dividendlar bo’yicha soliq stavkalari qanchalik past bo’lsa, kompaniyalarning dividend to’lovlariga moyilligi shunchalik yuqori bo’ladi. Chunki past soliq yuklamasi aksiyadorlar uchun dividend daromadini oshiradi va ularning kompaniyaga sarmoya kiritish motivatsiyasini kuchaytiradi. Bu holat kompaniyalar tomonidan dividend siyosatini shakllantirishda muhim omil sifatida e’tiborga olinadi. Yuqori dividend to’lovlari aksiyadorlar bilan ishonchli aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi.

S.V.Shchurina va M.A.Prunenkolarga ko’ra, “dividendlar darajasining oshishi aksiyaning bozor qiymatining mos ravishda oshishiga olib keladi, buning natijasida aksiyadorlar quyidagilarga erishadi:

- 1) oshib boruvchi foiz daromadlari (dividendlar shaklida);
- 2) aksiyalarning bozor qiymati o’sishidan daromad.

Dividendlar darajasining o’sishi mavjud va potensial aksiyadorlarga kompaniya muvaffaqiyatli ishlayotganligi va kelajakdagi daromadning oshishi kutilayotganidan dalolat beradi” [4]. Dividendlar darajasining oshishi aksiyalarning bozor qiymatining mos ravishda oshishiga olib keladi. Bu jarayon aksiyadorlar uchun ikki asosiy daromad manbaini yaratadi. Birinchidan, ular oshib boruvchi foiz daromadlarini dividendlar shaklida qo’lga kiritadilar. Ikkinchidan, aksiyalarning bozor qiymati oshishi natijasida kapital daromadga ega bo’ladilar. Natijada, kompaniyaning investitsion jozibadorligi ortib, aksiyadorlar uchun yanada foydali sharoitlar yuzaga keladi.

M.Belloni, M.Grodzicki va M.Jarmuzeklarning fikricha, “dividend to’lashni tartibga solishni tashkil etishning uchta asosiy sababi mavjud: aksiyadorlar va boshqaruv o’rtasidagi assimetrik ma’lumotlar, agentlik xarajatlarning mavjudligi va tartibga soluvchi cheklovlarning mavjudligi” [5]. Dividend to’lashni tartibga solishni tashkil etishning uchta asosiy sababi mavjud. Birinchidan, aksiyadorlar va boshqaruv o’rtasidagi assimetrik ma’lumotlar investorlar uchun noaniqlikni yuzaga keltiradi. Ikkinchidan, agentlik xarajatlarning mavjudligi menejerlarning aksiyadorlar manfaatlariga zid qarorlar qabul qilish ehtimolini oshiradi. Uchinchidan, tartibga soluvchi cheklovlar kompaniyalarning dividend siyosatini belgilashda muayyan chegaralarni o’rnatadi. Shu sababli, dividend to’lovlari tartibga solish aksiyadorlarning manfaatlarini himoya qilish va kompaniyaning barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

U.Xalikov “dividendlardan olinadigan daromadlarning soliqqa tortilishi, o’z navbatida, aholi real daromadlarining nisbatan kamayishiga olib kelishi” [6]ni ta’kidlagan. Dividendlardan olinadigan daromadlarning soliqqa tortilishi aholi real daromadlarining kamayishiga sabab bo’lishi mumkin. Soliq stavkalari yuqori bo’lsa, investorlarning qo’liga tegadigan sof daromad qisqaradi. Bu holat aksiyadorlarning investitsiyalarga bo’lgan qiziqishini pasaytirishi va kapital bozoriga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Natijada, aholi o’z mablag’larini dividendli aksiyalarga emas, boshqa soliq imtiyozlari mavjud investitsiyalarga yo’naltirishi mumkin. Shu sababli, soliqqa tortish tizimi investitsion faollik va aholi real daromadlariga ta’sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi.

Z.Ashurov “aksiyadorlik kapitali samaradorligini oshirishda dividend siyosatining aniq tamoyillari va tartibotini belgilash hamda aksiyadorlarga dividendlar to’liq va o’z vaqtida to’lanishini ta’minlash” [7] zarurligiga to’xtalgan. Aksiyadorlik kapitali samaradorligini oshirish uchun dividend siyosatining aniq tamoyillari va tartibotini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Dividendlarning o’z vaqtida va to’liq to’lanishi aksiyadorlarning ishonchini oshirib, ularning kompaniyaga bo’lgan sadoqatini mustahkamlaydi. Barqaror dividend siyosati aksiyalar jozibadorligini oshirib, investorlarni uzoq muddatli sarmoya kiritishga undaydi. Dividend to’lovlari bo’yicha shaffoflik va aniqlik

ta'minlangan taqdirda, aksiyadorlarning kompaniya strategiyasiga bo'lgan ishonchi mustahkamlanadi. Natijada, kapital bozori ishtirokchilari uchun dividend siyosati muhim investitsiya omili sifatida o'z o'rnini saqlab qoladi.

“Bozor iqtisodiyoti sharoitida aksiyadorlik jamiyatida dividend siyosatini ishlab chiqish korporativ boshqaruvning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Dividend siyosatining asosiy maqsadi mulkdorlar tomonidan foydaning joriy iste'mol qilinishi va uning kelajakdagi o'sishi o'rtasida optimal mutanosiblikni o'rnatishdan iborat. Shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslarning aksiyalarni xarid qilishlaridan asosiy maqsad dividend orqali daromadga ega bo'lish hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, dividend siyosatining ahamiyatini ochib beradi” [8]. Ham investorlar, ham kompaniya uchun o'zaro manfaatli bo'lgan dividend siyosatini ishlab chiqish kompaniya rahbariyati tomonidan inobatga olinishi lozim.

Bir guruh tadqiqotchilar “oqilona dividend siyosati aksiya narxiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga, shuningdek, raqobatchi kompaniyalar tomonidan kompaniyalarning qo'shib olinishining oldini olishga yordam berishi” [9] ni ham ta'kidlab o'tishgan. Oqilona dividend siyosati kompaniyaning aksiyalariga bo'lgan talabni oshirish orqali ularning narxiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Barqaror va mo'tadil dividend to'lovlari investorlar ishonchini mustahkamlab, kompaniyaning bozor qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa kompaniyani raqobatchilar uchun kamroq jozibador qilib, qo'shib olinishi ehtimolini kamaytiradi. Shuningdek, dividend siyosati aksiyadorlarning manfaatlarini himoya qilish va kapital barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Yuqoridagi tadqiqotchilarning fikr-mulohazalariga qo'shilgan holda aytishimiz mumkinki, dividend siyosatini samarali tashkil etish orqali tijorat banklarining asosiy faoliyati bilan bir qatorda investitsiya faoliyatini ham ijobiy tomonga o'zgartirishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatini o'rganishda ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez, kuzatish, deduksiya kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dividend siyosatining matematik asoslarini o'rganish kapital bozori ishtirokchilari uchun investitsion jozibadorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. **Dividend bo'yicha rentabellik (DY)** aksiyalar bo'yicha daromadning aksiyaning joriy narxiga nisbati sifatida hisoblanib, investorlarning sarmoya strategiyasini belgilashga yordam beradi. **Dividend qoplash koeffitsiyenti (DPR)** kompaniyaning sof foydasidan qanchasi aksiyadorlarga dividend sifatida taqsimlanayotganini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich kompaniyaning dividend siyosati va moliyaviy barqarorligini baholash imkoniyatini yaratadi. **Gordonning Dividend diskont modeli (DDM)** aksiyalarning haqiqiy qiymatini hisoblashda foydalanilib, investorlarning qimmatli qog'ozlarga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Dividend siyosatini matematik jihatdan chuqur tahlil qilish kompaniyaning kelajakdagi o'sish strategiyasini belgilashga yordam beradi. Ushbu yondashuv dividendlarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash va aksiyalarga bo'lgan talabni oshirishga xizmat qiladi. Kapital bozorida investorlarning ishonchini mustahkamlash uchun dividend siyosatini aniq matematik formulalar bilan tahlil qilish talab etiladi. Matematik asoslarni to'g'ri o'rganish orqali kompaniyalar investorlarga maqbul dividend siyosatini taklif qilishi mumkin. Natijada, dividend siyosatining matematik jihatdan chuqur o'rganilishi kapital bozori ishtirokchilarining investitsion faolligini oshirib, bozorning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Dividend to'lovlarini hisoblash turli usullar bilan amalga oshiriladi. Bu kompaniyaning dividend siyosatiga, sof foyda miqdoriga va aksiyadorlarga taqsimlanadigan daromadga bog'liq. Quyida asosiy hisoblash usullari keltirilgan.

1. Oddiy aksiyalar bo'yicha dividend hisoblash

Agar kompaniya oddiy aksiyalar bo'yicha dividend to'lashni rejalashtirgan bo'lsa, u holda formula quyidagicha bo'ladi:

$$\text{Dividend} = \text{Dividend stavkasi} * \text{Oddiy aksiyalar sono}$$

Yoki aksiyadorlarga to'lanadigan jami dividend miqdorini sof foydadan kelib chiqib hisoblash mumkin:

$$\text{Dividend} = \text{Sof foyda} * \text{Dividend to'lash koeffitsienti}$$

Misol: Agar kompaniyaning sof foydasi **10 million so'm** bo'lsa va dividend to'lash koeffitsienti **40%** bo'lsa: $10\,000\,000 \times 0.4 = 4\,000\,000$ so'm

Bu holatda aksiyadorlarga jami **4 million so'm** dividend to'lanadi.

2. Bir dona aksiyaga to'lanadigan dividend (DPS - Dividend Per Share)

Agar jami dividend miqdori ma'lum bo'lsa, uni chiqarilgan aksiyalar soniga bo'lib, aksiya boshiga to'lanadigan dividend miqdorini topish mumkin:

$$DPS = \frac{\text{Jami dividend}}{\text{Chiqarilgan aksiyalar soni}}$$

Misol: Agar kompaniya jami **4 million so'm** dividend to'lashni rejalashtirgan bo'lsa va **100 000 ta aksiya** mavjud bo'lsa:

$$DPS = 4\,000\,000 / 100\,000 = 40 \text{ so'm}$$

Bu degani har bir aksiya egasiga **40 so'm** dividend to'lanadi.

3. Dividend bo'yicha daromadlilik (Dividend Yield)

Dividend bo'yicha daromadlilik aksiyaning qiymatiga nisbatan dividend to'lovlarini baholash uchun ishlatiladi:

$$\text{Dividend bo'yicha daromadlilik} = \frac{DPS \text{ (bir dona aksiyaga to'langan dividend)}}{\text{Aksiya qiymati}} \times 100\%$$

Misol: Agar aksiya qiymati **800 so'm** bo'lsa va bir dona aksiyaga to'lanadigan dividend **40 so'm** bo'lsa: Dividend bo'yicha daromadlilik=5%

4. Imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividend hisoblash

Imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividend oldindan belgilangan stavka asosida hisoblanadi:

$$\text{Dividend} = \text{Imtiyozli aksiya nominal qiymati} \times \text{Dividend stavkasi}$$

Misol: Agar imtiyozli aksiya nominal qiymati **1000 so'm** bo'lsa va dividend stavkasi **8%** bo'lsa: $1000 \times 0.08 = 80 \text{ so'm}$

Mazkur ko'rsatkich har bir imtiyozli aksiyaga **80 so'm** dividend to'lanishini anglatadi.

Umuman olganda dividend siyosati kompaniyaning aksiyadorlarga foydani taqsimlash strategiyasini belgilovchi muhim moliyaviy vositadir. Ushbu siyosat investorlarga kompaniyaning barqarorligi va istiqboli haqida ma'lumot berib, investitsion jozibadorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Kompaniyaning dividend siyosati bir qator ichki va tashqi omillarga bog'liq bo'lib, ularning har biri investorlarning qarorlariga ta'sir qiladi.

Birinci navbatda kompaniyaning moliyaviy barqarorligi dividend siyosatini shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Agar kompaniya yuqori daromadga ega bo'lsa va barqaror foyda shakllantira olsa, kompaniya dividendlarni muntazam to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Aksincha, past daromadlilikning yuzaga kelishi kompaniyaning dividend to'lovlarini kamaytirishiga yoki butunlay bekor qilishiga olib kelishi mumkin.

Ikkinchi muhim omil kompaniyaning naqd pul oqimi va likvidlik darajasidir. Dividendlar odatda kompaniyaning sof foydasidan to'lanadi, lekin ba'zi hollarda kompaniyaning naqd pul mablag'lari yetarli bo'lmasa, dividend siyosati zaiflashishi mumkin. Shu sababli kompaniyaning naqd pul oqimi yetarlicha bo'lishi investorlar uchun ishonchli dividend siyosatini ta'minlaydi.

Makroiqtisodiy omillar, jumladan inflyatsiya, foiz stavkalari va global iqtisodiy sharoitlar ham dividend siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy inqiroz davrida kompaniyalar ko'pincha dividend to'lovlarini qisqartiradi yoki vaqtincha to'xtatadi. Barqaror iqtisodiy muhitda esa kompaniyalar dividendlarni oshirish orqali investitsion jozibadorlikni mustahkamlashga intiladi.

Dividend siyosati kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga ham bog'liq. Agar kompaniya o'sish va kengayish bosqichida bo'lsa, u dividend to'lovlarini kamaytirib, mablag'larni biznesni kengaytirishga yo'naltirishi mumkin. Aksincha, barqaror va kam o'sish sur'atiga ega kompaniyalar investorlarga yuqori dividend to'lash orqali ularni jalb qilishga harakat qiladi.

Dividendlarning barqarorligi ham investorlar uchun muhim mezon hisoblanadi. Muntazam ravishda dividend to'lovlarini oshiruvchi yoki bir xil darajada saqlovchi kompaniyalar bozorda yuqori ishonchga ega bo'ladi. Aksincha, o'zgaruvchan yoki to'xtab qoluvchi dividend siyosati investorlarning ishonchini pasaytirishi mumkin.

Raqobat muhiti va sanoat tarmog'ining xususiyatlari ham dividend siyosatini shakllantiradi. Masalan, yuqori texnologiyali kompaniyalar odatda o'z foydasini innovatsiyalarga yo'naltirib, past dividend to'lashga moyil bo'lsa, an'anaviy sektor kompaniyalari (banklar, energetika korxonalari) investorlarni jalb qilish uchun yuqori dividend to'lovlarini saqlab qoladi.

Qonunchilik va soliq siyosati ham dividend strategiyasiga sezilarli ta'sir qiladi. Ba'zi mamlakatlarda dividend to'lovlariga nisbatan soliq stavkalari yuqori bo'lsa, kompaniyalar investorlarga kapital o'sishi orqali daromad olish imkoniyatini taqdim etishga intiladi. Past dividend soliqlari esa kompaniyalarni ko'proq dividend to'lashga undashi mumkin.

Investorlarning kutishlari va aksiyadorlar tarkibi ham dividend siyosatiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, konservativ investorlar muntazam dividend oluvchi kompaniyalarga ustunlik beradi, yuqori daromad olishni

maqsad qilgan investorlar esa kapital o'sishiga e'tibor qaratadi. Kompaniyaning aksiyadorlari tarkibida pensiya fondlari yoki institutsional investorlar bo'lsa, dividend siyosati barqaror bo'lishi kutiladi.

Kapital bozori sharoitlari ham dividend siyosatiga ta'sir qiluvchi omillar qatoriga kiradi. Agar kompaniyaning aksiyalari bozorda yuqori baholangan bo'lsa, u dividend to'lovlaridan ko'ra kapitalni qayta investitsiya qilishga ustunlik berishi mumkin. Aksincha, aksiyalar qiymati past bo'lsa, kompaniya dividend siyosati orqali investitsion jozibadorlikni oshirishga harakat qiladi.

Dividend siyosati kompaniyaning bozor imijiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Barqaror va yuqori dividend to'lovlariga ega kompaniyalar investorlar orasida yuqori ishonchga ega bo'ladi. Bu esa kompaniyaning aksiyalariga talabni oshirib, kapital bozorida uning jozibadorligini kuchaytiradi.

Dividend siyosati kompaniyaning qarz yuklamasi va moliyaviy majburiyatlariga ham bog'liq. Katta miqdorda qarzi bo'lgan kompaniyalar dividend to'lovlarini kamaytirishga majbur bo'lishi mumkin. Shu sababli, dividend siyosatini belgilashda qarz va o'z mablag'lari balansini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Dividend rentabelligi aksiyaning narxiga nisbatan dividend miqdorini ifodalaydi va bu ko'rsatkich yildan-yilga barqaror bo'lsa, kompaniya investitsion jozibador bo'ladi. Yuqori dividend rentabelligi kompaniyaning aksiyalariga talabni oshiradi va investorlarni jalb qiladi.

Kompaniyaning dividend siyosati likvidlik darajasiga ham ta'sir qiladi. Yuqori dividend to'lovlariga ega kompaniyalarning aksiyalari odatda yuqori talabga ega bo'lib, bu savdo hajmini oshiradi va investitsiya muhiti barqaror bo'lishini ta'minlaydi.

Dividend siyosati uzoq muddatli investitsiyalarni rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Investorlar muntazam dividend oladigan kompaniyalarga sarmoya kiritish orqali kapitalni uzoq muddatli saqlashga tayyor bo'ladilar. Bu esa kompaniyaning barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

Dividend siyosati kapital jalb qilish imkoniyatlariga ham ta'sir qiladi. Barqaror dividend to'lovlariga ega kompaniyalar yangi investorlarni jalb qilishda yutuqli pozitsiyada bo'ladi. Bu kompaniyaning yangi loyihalar va investitsiyalar uchun qo'shimcha mablag' topishiga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Dividend siyosati kapital bozorida ishtirok etuvchi kompaniyalarning investitsion jozibadorligini oshirishda muhim vositalardan biri hisoblanadi. Kompaniyaning dividend strategiyasi aksiyadorlar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lishi bilan birga uning moliyaviy barqarorligi va boshqaruv samaradorligi haqida ham muhim signal beradi. Investorlar dividend siyosatini tahlil qilish orqali kompaniyaning o'sish istiqbollari va risk darajasini baholash imkoniga ega bo'ladilar.

Birinchi navbatda barqaror va yuqori dividend siyosati aksiyadorlar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib, kompaniyaning aksiyalariga bo'lgan talabni oshiradi. Yuqori dividend rentabelligi kompaniyani investitsion jihatdan jozibador qilib, uzoq muddatli investorlarning e'tiborini jalb qiladi. Shuningdek, muntazam dividend to'lovlari kompaniyaning moliyaviy holati barqaror ekanligini ko'rsatib, investorlarning ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, dividend siyosati kompaniyaning uzoq muddatli investitsiya strategiyasiga bog'liq bo'lib, bu uning o'sish rejalariga ta'sir ko'rsatadi. O'sish strategiyasiga ega kompaniyalar odatda dividend to'lovlarini kamaytirib, kapitalni qayta investitsiya qilishni afzal ko'radi. Aksincha, o'sish sur'ati sust kompaniyalar dividend to'lovlarini oshirib, aksiyalarining jozibadorligini saqlab qolishga harakat qiladi. Bu qaror dividend qoplash koeffitsienti va kompaniyaning foyda taqsimlash strategiyasiga asoslanadi.

Uchinchidan, dividend siyosati aksiyalar bozoridagi narxlarning barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi. Investorlar odatda barqaror dividend to'lovlariga ega kompaniyalarga sarmoya kiritishni afzal ko'radi. Ushbu omil aksiyalar savdo hajmini oshirib, ularning likvidligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, dividend siyosati kompaniyaning bozor kapitalizatsiyasiga ham ta'sir etib, uning umumiy investitsion reytingini oshirishga yordam beradi.

To'rtinchidan, dividend siyosati kapital bozori ishtirokchilari uchun muhim investitsiya omili bo'lib, kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, o'sish strategiyasi va aksiyalarining jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Kompaniyaning dividend siyosati to'g'ri belgilansa, u investorlarning uzoq muddatli ishonchini qozonib, aksiyalarga bo'lgan talabni kuchaytirishi mumkin. Shu sababli dividend siyosatini shakllantirishda kompaniyalar nafaqat qisqa muddatli daromadlilikni, balki uzoq muddatli investitsion strategiyalarni ham hisobga olishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pandej Chintrakarn, Pattanaporn Chatjuthamard, Pornsit Jiraporn, Khine Kyaw. Dividend policy and the takeover market: Half a century of evidence. // *Research in International Business and Finance*, Volume 75, March 2025.
2. Dai Qinwen, Jia Fansheng, Su Weijian. The dominant factors of dividend policies: Capital needs or agency problems? – An empirical study based on the introduction of high-speed rail in cities of China. // *Research in Transportation Economics*, Volume 109, March 2025.

3. K.Michael Casey, Ross N.Dickens. The effects of tax and regulatory changes on commercial bank dividend policy. // The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 40, Issue 2, Summer 2000, Pages 279-293.
4. S.V.Shchurina, M.A.Prunenko. THE DIVIDEND POLICY FOR BANKING SECTOR: EXAMPLES OF RUSSIAN AND CHINESE BANKS. // International Scientific Conference "Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development", GCPMED 2018, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 10 Pages; https://www.researchgate.net/publication/331905175_The_Dividend_Policy_For_Banking_Sector_Examples_Of_Russian_And_Chinese_Banks .
5. Marco Belloni, Maciej Grodzicki and Mariusz Jarmuzek. What makes banks adjust dividend payouts? // European Central Bank, 2021; https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202106_4~63bf1035a7.en.html .
6. У.Р.Халиков. Ўзбекистонда фонд бозори орқали инвестицион фаолиятни молиялаштиришни такомиллаштириш. // Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, Тошкент, 2017. – 15 бет.
7. Ашуров Зуфар Абдуллаевич. КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. // "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2017 йил. – 18-19 бетлар.
8. Sherquziyeva, N. and Akhmedov, R. (2019) "THE MECHANISM OF DISTRIBUTING THE PROFIT AND DIVIDEND POLICY," International Finance and Accounting: Vol. 2019: Iss. 6, Article 4. <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2019/iss6/4> .
9. Kurbonov, J. PhD; Kholikov, U. PhD; Shukurullaev, M.; and Atabaev, Sh. (2021) "INCREASING BUSINESS VALUE AND PROFIT DISTRIBUTION MECHANISM: ANALYSIS OF GLOBAL PRACTICE," International Finance and Accounting: Vol. 2021 : Iss. 1 , Article 3. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2021/iss1/3> .

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>